

OMINA SHENLIKO`G`LI TASVIRLAGAN JOHILIYAT QURBONI

Halimova Parvina Umid qizi
Buxoro davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada turk yozuvchisi Omina Shenliko`g`li tomonidan yozilgan “Johiliston kelinini” asari tasvirlanadi. Unda nafaqat kichkina qishloqni, balki ulkan shaharlarni ham xarob qiladigan darajada johiliyat va bilimsizlik qoralangan. Birgina “Johiliston kelinini” orqasida insoniyat tomonidan qilinayotgan xatolar, muammolar ochiq ravishda ko`rsatib berilgan. Quyidagi maqolada Nafisa (asar qahramoni) qurbon sifatida ko`rsatilgan hamda jahonda allaqachon qaror qilingan qonun ya`ni gender tengsizligiga chek qo`yilgan ammo bu xalqlarda gender tengligi degan tushuncha bilimsizlik tufayli yo`ligini guvohi bo`lamiz.

Аннотация: В данной статье описывается произведение "Невеста невежества" турецкой писательницы Омины Шенликоглу. В нем осуждается невежество и невежество до такой степени, что оно разрушает не только маленькие деревни, но и большие города. За "Невестой невежества" четко показаны только ошибки и проблемы человечества. В следующей статье Нафиса (главная героиня произведения) упоминается как жертва, и мы видим, что понятие гендерного равенства в этих странах не существует из-за невежества.

Annotation: This article describes the work "The Bride of Ignorance" by Turkish writer Omina Shenlikoglu. It condemns ignorance and ignorance to the extent that it destroys not only small villages but also large cities. Only the mistakes and problems of humanity behind the "Bride of Ignorance" are clearly shown. In the following article, Nafisa (the protagonist of the work) is mentioned as a victim and we see that the concept of gender equality in these nations does not exist due to ignorance.

Kalit so`zlar: kelin, johiliyat, kulfat, suiqasd, shahar, qishloq, erkaklar, ayollar, jur`at.

Keywords: bride, ignorance, disaster, assassination, city, village, men, women, courage.

Ключевые слова: невеста, невежество, бедствие, убийство, город, деревня, мужчины, женщины, мужество.

Omina Shenliko`g`li – turk tadqiqotchisi, yozuvchi. Islomiy mazmunli kitob va roman yozuvchiligi va konferensiyalari bilan tanilgan. “Johiliston kelinini” asl nusxasida “Esir Evriler” ya`ni “Asir juftlar” bo`lib, o`zbek tarjimonlari bu asarning mohiyatidan kelib chiqib, kitobni shunday nomlashgan.

“Johiliston kelini” kitobiga kelsak, kitobda johiliyatning nimalarga qodirligini va u kuch nafaqat ayol-qizlarni balki erkaklarning ham hayotini butkul buzib yuborishga ega. Asar Osuda(asosiy qahramon dugonasi)ning maktubiidagi parcha bilan boshlangan. Bu asar yozuvchisini ularning qishlog`iga boorish uchun turtki bo`ladi hamda juda ko`p o`ylov va tashvishlar bilan, yozuvchi qishloqqa borishga qaror qiladi. Tepada yozilganidek, Omina Shenliko`g`li islomiy asarlar yozuvchisi, qishloqqa borishidan oldin bir hodisaga uchraganini achinish bilan yozadi:

“Q`olimdagi qorni boshiga tegmaydigan qilib u tomonga irg`itdim. “Bu yoshdagi xotin ham qorbo`ron o`ynaydimi?” deyishi, nima gunohu nima gunoh emasliginio surishtirishi uchungina otdim. Chunki shunday va`zlar eshitibdiki, unga qolsa, hatto gul hidlash ham harom. Bechora, yanglish tanibdi Allohni, halol narsalarni ham o`zi uchun harom sanab yuribdi”.

Osudalarning qishlog`i Oqdengiz hududida joylashgan bo`lib, hayron qoladigan bir jihati bor; johillik eng yuqori cho`qqisiga chiqqan bo`lsa-da, yozuvchini yaxshigina tanishar va uning kitoblari o`sha yergacha yetgan edi. Qishloqqa borib, uning ajoyib, chiroyli manzaradan hayratda qolishadi. Qishloqning tabiati bilan birgalikda uning odamlari haqida ham so`z yuritilgan. Johillikning namunasi Omina qishloqqa keliboq sezishni boshladi. *“Osudaning akasi Samih shu quduqdan elektr ishlab chiqarishni uddalabdi, bepul foydalanishga esa ruxsat berilmabdi. Bu nimasi?! Hayron qolmaslikning iloji yo`q!”*

Begonalarga tilyog`lamalik, o`z kelini yoki xotiniga yomon munosabatda bo`lib, riyokorlikning misoli sifatida Hasan beyni(Osudaning otasi) aytishimiz mumkin. *“Hasan beyni hech tushunolmadim. Dinni ham dindorlarni ham yaxshi ko`rar ekan, qulog`i og`ir qaynanasining xarxashalariga chidaydi, lekin xotini bilan kelining qarshisida qamchisidan qon tomadi”.* Hasan bey haqida afsuski yaxshi ma`lumot topolmaysiz, sababi riyokorlik islomda juda qattiq qoralangan. *“Aytishlaricha, tartibli odamlar zakiy va nozik ta`bli bo`lishar ekan. Xo`sh, unda bunday ta`bning egasi nega bunchalar qo`pol?..”*

Ilmsiz inson, jamiyat qayoqqa qarab ketayotganini bilmayotgan podaga o`xshaydi. *“Buni qarang, ilm bo`lmay turib madaniyat ham, go`zal axloq ham bo`lmas ekan.”* Hozirgi zamonamiz, jamiyatimiz shunday razil bo`lyaptiki, nima ayb, xato bo`lsa avvalgilarning bo`niga qo`yib o`zlarining gunohlarini yuvgandek bo`lishadi. Yozuvchi ham ushbu gap misolida buni tasdiqlagan *“Qancha jaholat bo`lsa, hammasini ajdodlarimizning zimmasiga byuklashadi. Ota- bobolarimiz shunday qilishga, deb qo`ya qolishadi...”*. Nafaqat erkaklar ayollarni, balki ayollar ayollarni ham qiynashadi. Bunga qaynonalarimiz kelinlarimizni azoblashiga guvohi bo`lamiz. *“ Men shunday zolim qaynanalar ko`rdimki, aytsam ishonmaysan. Bittasi bore di, hatto hojatini yotgan joyida ushatib, keliniga tozalattirar, ‘ seni o`g`limga bekorga olib berganmanmi? Darrov tozala’, der edi. Asar qahramoni – Nafisa*

tug`ilganidan ilmsizlikning guvohi bo`lgan sababi u o`gil farzandni farzand, qiz farzandni esa farzand emas, deb hisoblaydigan johil otaning qizi bo`lgan. Turmushga chiqqan vaqtida u yana bir bor johillikning qurboni bo`ladi. Nikoh kechasida tibbiy muammolar sabab, uning sha`ni bulg`angan degan qarorga kelishadi. Shu kundan boshlab Nafisaning hayoti do`zaxga aylanadi. Yozuvchi ham *“Bechora Nafisa! Bema`ni urf-odatlarining, jaholatning qurboni u.... Bu yerdagi jaholatni islom bilan bog`liqdek qilib ko`rsatishyapti. Nafisaga kuyaymi, johillikning islomga to`nkalishiga?..”* deydi. Osudaning xat yozishiga ham sabab, Nafisa olti oy oldin turmush qurgan bo`lsa-da, o`z joniga suiqasd qilmoqchi bo`ladi hamda Osuda Ominadan yordam so`rab yozadi.

“Johiliston kelini”da kinoya ham yaxshi ishlatilgan, bunday bilimsizlik, odamlarning pastkashligi insonni qovushqonidan chiqarib yuboradi: *“Bunday nusxalarni juda yaxshi taniyman. Allohdan qo`rqmay, o`z nafsi va hatto arzimagan istaklari uchun ham hech narsadan toymaydi. Bunaqalar to`yga borsa surnayni yoqtirmaydi, hammomga borsa tog`orani. Ota- bobolarimiz aytganidek, jahannamga tushsa, o`tin ho`l ekan deb baqiradi”*. Asar juda achinarli tarzda tugaydi, Nafisa o`z jonidan voz kichadi, uning qarindoshlari va eri ayblarini tushunadilar ammo kech edi...

Yozuvchi xulosa sifatida ushbu gaplar bilan asarni yakunlaydi: *“Bizni madaniyat olib keldik deb aldashgani, odamlarimizni johillashtirishgani haqida o`yladim... Qishloqlarda ayollarni kaltaklaydiganlar, shaharda esa ham kaltaklab, ham sotadiganlar qaysi madaniyatning mahsuli?...Qachonki, jaholat tufayli bir insonga zulm qilinayotganini ko`rsam sizni eslayman, ey, insoniylikni chiritganlar!”*.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Omina Shenlikog`li “Johiliston kelini”- Toshkent 2021
2. Emine Şenlikoğlu “Esir evriler”- Turkiya- 2006
3. <https://ziyouz.uz/jahon-nasri/amina-shenlikoglu/>
4. <http://arm.sies.uz/?p=3263>

